

ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Ҳақимова Г. А.

ассистент кафедры «Математики и информатики» Алмалыкского филиала ТГТУ,
E-mail: gulmira.hakimova.17.12@gmail.com

Тожийев А. А.

Студент Алмалыкского филиала ТГТУ За-23ГД группа

Умаров Ш.Ш.

Студент Алмалыкского филиала ТГТУ 36-23 ГД группа

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10401524>

Облачные вычисления предоставляет преимущества служебной модели сервиса вычислительным пользователям. Пользователей вычисления теперь называют подписчиками или потребителями, поскольку они двигают облачные вычисления. Облачные вычисления поставлены его подписчикам по объединенной сети, а также Интернету. Подписчики могут получить доступ к вычислительному средству на подписной основе, в любое время и где угодно.

Множество выгоды облачных вычислений привлекает пользователей к нему. Но любая новая идея идет с немногими проблемами, и облачные вычисления не исключение. В этой статье рассматриваются различную выгоду облачных вычислений в технологических процессах и также представляет собой проблемы перед ими.

Самая сложная задача связана с проблемой соблюдения и защитой информации в технологических производствах. Большинство других критических проблем происходит из-за отсутствия *открытых стандартов*, где продавцы развивают облака, используя их собственный стандарт или технологию. Хороший аспект - то, что, значительные усилия были предприняты, чтобы решить все эти вопросы. Кроме них, эта статья кратко представляет роль веб-сервисов в развитии облачных вычислений в сложно технологических процессах и производствах.

Отличительным признаком любого "модного" слова, которое у всех на слуху, является то, что оно может передавать не реальное понимание его точного значения, а лишь видимость этого понимания. Термин "облако" (cloud) является как раз таким словом — многие люди просто произносят его, не понимая его истинного смысла.

Оно используется в самых разных, не согласующихся между собой контекстах, и часто им обозначают совершенно разные вещи и понятия. В одном из обсуждений люди могут говорить о Google Gmail; в другом — о Web-сервисе Amazon.

Происхождение термина «облачные вычисления» относится ко времени начала 1990-х. В те первые годы проектирования сети сетевые инженеры раньше рисовали схемы сети, представляющие различные устройства и соединения среди них. В таких диаграммах они раньше представляли внешние сетевые арены с символом облака, так как те детали не были в своем знании. Это было известно, как «сетевое облако» или «облако» в сетевой промышленности в тот период, но сегодня мы не имеем в виду «облачные вычисления» в том же смысле.

С началом утилиты вычислительные инициативы к концу прошлого века крупнейшие фирмы программного обеспечения сосредоточились на, поставляют приложения по Интернету. Почтовые сервисы набирали темп в этот период, поскольку продавцы

начинали предлагать средство своим пользователям. И самая замечательная инициатива прибыла из Salesforce.com, когда они поставили бизнес-приложение для предприятий по Интернету в 1999. Но все эти усилия рассматривались как часть утилиты вычислительное развитие средства. Облачные вычисления не появились до того времени.

В течение более ранних лет текущего века немного промышленных людей вовлекали в развитие утилиты, которую вычислительное средство начинало называть им как «облаком». Но только в 2006, термин «облачные вычисления» появился на коммерческой арене с ее существующим значением. Термин «облачные вычисления», вероятно, был сначала использован на официальном форуме тогдашним исполнительным директором Google Эриком Шмидтом в 2006 во время конференции. Широкое использование термина также наблюдалось в течение того времени как сколько компаний как Amazon, Microsoft, IBM начал предавать гласности их собственные усилия облачных вычислений. Amazon начал свою революционную Резинку, Вычисляют Облако (EC2) сервисы в 2006.

Буквальное значение слова «облако» является туманом, завесой или пятном. Это означает неясную область или массу подобных частиц, таких как пыль или дым. Трудно сказать точно, на котором технологи контекста в те дни начинали называть его облачными вычислениями. Но рассуждение, которое подходит лучше всего, «коллекция вычислительных ресурсов и деталь которого остается скрытой от пользователей».

Фактическое измерение вычислительного сервиса стало возможным в облачных вычислениях. Ранее, в группе вычислительные модели, немного основных функций измерения были доступны. Но, те были недостаточно для измерения использования практической эксплуатации. Объединенный технический прогресс, принятый в облачных вычислениях, включает эту способность, где потребление подписчиками может быть измерено точно.

References:

1. Brian McConnell. "Beyond Contact. A Guide to SETI and Communicating with Alien Civilizations" — O'Reilly Media, 2001, ISBN: 978-0-596-00037-0 | ISBN 10: 0-596-00037-5, см. <http://oreilly.com/catalog/9780596000370>.
2. George Reese. "Java Database Best Practices" — O'Reilly Media. 2003. ISBN: 978- 0-596-00522-1 | ISBN 10: 0-596-00522-9, см. <http://oreilly.com/catalog/9780596005221/index.html>.
3. Ҳақимова , Г. ., & Турдиқулова , Д. . Алгоритмы синтеза систем интеллектуального управления слабоформализуемыми технологическими процессами. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, (2023). 2(11), 14–16. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/11748>
4. Ҳақимова Гулмира Азим қизи, Абдуганиева Юлдузой Шахабидиновна,. Алгоритмы синтеза интеллектуальных систем управления технологическими процессами на основе чётких логических регуляторов. МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК. DOI raqami: 10.5281/zenodo. 7935582.
5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7935582>. 24-27 betlar.